

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286814>

O‘zbekiston ta’limga katta e’tibor qaratadigan davlatdir. Mamlakatda so‘nggi yillarda ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim sifatini oshirish, inklyuzivlik va tenglikni ta’minlash, o‘quvchilarni XXI-asr muammolariga tayyorlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilib, sezilarli yutuqlarga erishildi. O‘zbekiston boy madaniy merosga ega, 33 milliondan ortiq aholiga ega mamlakat.

O‘zbekistonda ta’lim tizimida qator islohotlar boshlandi. Bu islohotlar xosligini saqlab qolgan holda ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga intiladi. Islohotlar to‘rtta asosiy strategik yo‘nalishga qaratilgan:

O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning birinchi strategik yo‘nalishi ta’lim sifatini oshirishdan iborat. Hukumat tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy ko‘nikmalarga urg‘u beradigan yangi milliy o‘quv dasturini joriy qildi. Yangi o‘quv rejasida mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim bo‘lgan STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fanlariga ham katta e’tibor berilgan. Qolaversa, hukumat o‘qituvchilarni yangi o‘quv dasturlarini samarali amalga oshirish uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta’minlash uchun ularni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturini ishga tushirdi.

O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning ikkinchi strategik yo‘nalishi inklyuzivlik va tenglikni ta’minlashdan iborat. Hukumat kam ta’minlangan guruhlar, jumladan, qizlar, nogiron bolalar va qishloq joylarda yashovchilarning ta’lim olish imkoniyatlarini yaxshilash bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar ko‘rdi. Masalan, qishloq joylarda yangi maktablar, yotoqxonalar qurib, maktabdan uzoqda yashovchi o‘quvchilarni transport bilan ta’minladi. Bundan tashqari, hukumat oliy o‘quv yurtlariga qabul qilingan talabalarning kamida 30 foizi qishloqlardan bo‘lishini ta’minlash uchun kvota tizimini joriy qildi.

O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning uchinchi strategik yo‘nalishi oliy ta’limning rolini oshirishdan iborat. Hukumat mamlakatimiz oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish dasturini ishlab chiqishga kirishdi, unda ta’lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar o‘rin olgan. Hukumat universitetlarning xalqaro standartlarga javob berishi uchun akkreditatsiyaning yangi tizimini ham joriy qildi.

O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning to‘rtinchi strategik yo‘nalishi ta’lim tizimini modernizatsiya qilishdan iborat. Hukumat ta’lim tizimida innovatsiyalar va ijodkorlikni rag‘batlantirish bo‘yicha bir qancha chora-tadbirlarni joriy qildi, jumladan, ta’lim sohasida startaplarni qo‘llab-quvvatlash dasturini ishga tushirish, tadqiqot va innovatsiyalar bo‘yicha yangi markazlarni tashkil etish. Bundan tashqari, hukumat onlayn kurslar va elektron darsliklarni o‘z ichiga olgan raqamli ta’limning yangi tizimini joriy qildi. O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlar mamlakat kelajagiga sezilarli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Ta’lim sifatini oshirish, inklyuzivlik va tenglikni qo‘llab-quvvatlash, oliy ta’lim rolini oshirish va ta’lim tizimini modernizatsiya qilish orqali O‘zbekiston XXI asr chaqiriqlariga yaxshiroq tayyorlangan malakali kadrlarni yaratishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘sishga olib kelishi mumkin

O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlar mamlakat kelajagiga sezilarli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Ta’lim sifatini oshirish, inklyuzivlik va tenglikni qo‘llab-quvvatlash, oliy

ta'lim rolini oshirish va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali O'zbekiston XXI asr chaqiriqlariga yaxshiroq tayyorlangan malakali kadrlarni yaratishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy o'sish va rivojlanishga, shuningdek, jamiyatning yanada uyg'unligi va barqarorligiga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston keyingi yillarda ta'lim sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan davlatdir. O'zbekiston hukumati ta'lim sohasini rivojlantirishga katta mablag' ajratdi va ta'lim sifatini oshirish uchun turli siyosatlarni amalga oshirdi. Natijada so'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Bundan tashqari, islohotlar O'zbekistonning xalqaro obro'siga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsiya va ijodkorlikni rag'batlantirish orqali O'zbekiston xorijiy investitsiyalar va xalqaro hamkorlik uchun yanada jozibador manzilga aylanishi mumkin.

O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilgan asosiy omillardan biri bu davlatning ta'limga bo'lgan e'tiboridir. O'zbekiston hukumati ta'limga ustuvor ahamiyat berib, mamlakat ta'limini rivojlantirishga katta mablag' ajratdi. Hukumat tomonidan ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ta'limga ajratilayotgan byudjet mablag'larini ko'paytirish, darsliklar sifatini oshirish, o'qituvchilarni rag'batlantirish kabi turli siyosatlar amalga oshirildi.

O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilgan yana bir omil – bu o'qituvchilar malakasini oshirishga qaratilayotgan e'tibordir. O'zbekiston hukumati o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha turli dasturlarni amalga oshirdi. Hukumat tomonidan o'qituvchilar uchun zamonaviy o'qitish usullari, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va baholash usullari bo'yicha treninglar tashkil etilgan. Buning natijasida O'zbekistonda o'qitish sifati sezilarli darajada yaxshilanib, o'quvchilar yanada sifatli ta'lim olmoqda.

O'zbekiston hukumati ham mamlakatda ta'lim olish imkoniyatini yaxshilashga harakat qildi. Hukumat qishloq joylarda ko'proq maktablar qurdi va qizlarni maktabga borishga undash siyosatini amalga oshirdi. Qolaversa, farzandini maktabga yuborishga imkoni yo'q oilalarga davlat tomonidan moddiy yordam ko'rsatildi. Bu sa'y-harakatlar mamlakatda ta'lim olish imkoniyatini yaxshilashga yordam berdi va ko'proq bolalar O'zbekistonda ta'lim olmoqda. O'zbekiston hukumati ham o'quv dasturlari va darsliklar sifatini oshirish siyosatini amalga oshirdi. Hukumat o'quv dasturini yangilab, o'quvchilar ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash maqsadida qayta ko'rib chiqdi. Qolaversa, davlat tomonidan darsliklar sifatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilib, o'qituvchilarga o'quvchilar talabiga mos yangi darsliklar taqdim etildi. Bu sa'y-harakatlar O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishga yordam berdi va o'quvchilarning yaxshi natijalarga erishishiga yordam berdi. O'zbekiston hukumati ham mamlakatdagi oliy ta'lim sifatini oshirishga harakat qildi. Hukumat O'zbekistonga ko'proq xalqaro talabalarni jalb qilish siyosatini amalga oshirdi va mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishga sarmoya kiritdi. Bundan tashqari, oliy ta'lim olishni istagan talabalarga davlat tomonidan moddiy yordam ko'rsatildi. Bu sa'y-harakatlar O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qildi va malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qildi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ta'lim tizimidagi islohotlarning strategik yo'nalishlari ta'lim sifatini oshirish, inklyuzivlik va tenglikni ta'minlash, oliy ta'limning rolini oshirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Bu islohotlar O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish va XXI asr muammolariga yaxshi tayyorlangan malakali kadrlar yaratish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, islohotlar O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi obro'siga, uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Doimiy majburiyat va investitsiyalar bilan O'zbekiston kelgusi yillar davomida mamlakat o'sishi

va gullab-yashnashiga hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan jahon darajasidagi ta’lim tizimini barpo etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev. Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: “O‘zbekiston”, 2017. 488 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi. 2017-yil 20-aprel, PQ-2909-son qarori.
3. Байбаева М. Х., Мирходжаева З. С. Организация процесса самообразования педагога //Высшая школа. – 2016. – Т. 2. – №. 24. – С. 56-57.
4. Yunesko tomonidan “O‘zbekiston: ta’lim tizimi” (<https://www.education-uzbekistan.unesco.org/education-system>)
5. Jahon bankining “O‘zbekiston: Ta’limga umumiy nuqtai nazari” (<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/brief/uzbekistan-education-overview>)
6. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan “O‘zbekiston: ta’lim sektorini baholash” (<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/424046/uzb-education-sector-assessment.pdf>)